

ARQUITETURA DE ZÉLIA MAIA NOBRE: CASAS MODERNAS NOS ANOS 1950 EM MACEIÓ-AL.

ARQUITECTURA DE ZÉLIA MAIA NOBRE: CASAS MODERNAS EN LA DÉCADA DE 1950 EN MACEIÓ-AL.

ARCHITECTURE OF ZÉLIA MAIA NOBRE: modern houses in the 1950s in Maceió-AL.

LETÍCIA BRAYNER RAMALHO (1); TAMIRES ALEIXO CASSELLA (2)

1. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação Dinâmicas do Espaço Habitado – PPGAU UFAL.
Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió, AL
letbrayner@hotmail.com
2. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação Dinâmicas do Espaço Habitado – PPGAU UFAL.
Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió, AL
tamiresacassella@gmail.com

RESUMO

A arquiteta pernambucana Zélia Maia Nobre deixou sua marca na cidade de Maceió como símbolo do desejo de mudar. Responsável pela criação do primeiro curso de arquitetura e urbanismo do Estado, seus edifícios de linhas retas modernizaram o espaço físico da cidade. Assim, este artigo investiga suas primeiras quatro residências registradas no arquivo documental municipal projetadas nos anos 1950 em Maceió. Apesar da sua vasta produção local, sua atuação profissional é desconhecida na historiografia nacional. Serão analisadas estratégias projetuais das casas, em termos de composição e espacialidade, à luz de demais obras da arquiteta e outras produzidas no mesmo período por pernambucanos da corrente modernista, pela influência que exerceram na formação de Zélia; além de registrar a situação atual dos edifícios. Tomar-se-á como base a documentação primária, imagens, redesenhos e modelagem tridimensional. As quatro casas: Residência Humberto Antônio de Omena, Residência Edésio Cavalcanti de Mello, Residência Davi de Albuquerque Melo e Residência Benedito Moreira, as quais pertencem a um universo extenso e desconhecido de projetos da arquiteta, comungam a mesma expressão observada nas poucas obras publicadas dela. Espera-se com isso ampliar os estudos sobre a obra de Zélia, intensificando a relevância de sua produção enquanto representante da expressão modernista alagoana.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; análise projetual; Zélia Maia Nobre; Maceió; documentação.

RESUMEN

La arquitecta de Pernambuco Zélia Maia Nobre dejó su huella en la ciudad de Maceió como símbolo del deseo de cambio. Responsable de la creación del primer curso de arquitectura y urbanismo en el estado, sus edificios de línea recta modernizaron el espacio físico de la ciudad. Así, este artículo investiga sus cuatro primeras residencias inscritas en el archivo documental municipal proyectado en la década de 1950 en Maceió. A pesar de su vasta producción local, su desempeño profesional es desconocido en la historiografía nacional. Se analizarán las estrategias de diseño de las casas, en cuanto a composición y espacialidad, a la luz de otras obras del arquitecto y otras producidas en el mismo período por pernambucanos de la corriente modernista, por la influencia que tuvieron en la formación de Zélia. ; además de registrar la situación actual de los edificios. Se tomará como base documentación primaria, imágenes, rediseños y modelado tridimensional. Las cuatro casas: Residencia Humberto Antônio de Omena, Residencia Edésio Cavalcanti de Mello, Residencia Davi de Albuquerque Melo y Residencia Benedito Moreira, que pertenecen a un universo extenso y desconocido de los proyectos del arquitecto, comparten la misma expresión observada en sus pocas obras publicadas. Con ello se espera ampliar los estudios sobre la obra de Zélia, intensificando la relevancia de su producción como representante de la expresión modernista de Alagoas.

Palabras clave: Arquitectura moderna; análisis de proyectos; Zélia Maia Nobre; Maceió; documentación

ABSTRACT

The architect Zélia Maia Nobre left her mark in the city of Maceió-AL as a symbol of the desire to change things. Responsible for creating the first architecture and urbanism course of Alagoas, her straight-line buildings modernized the physical space of the city. This article investigates the first four residences registered in the municipal documentary archive and projected in the 1950s in Maceió. Despite her wide local production, her professional performance is unknown in national historiography. Design strategies from the houses will be analyzed, in terms of composition and spatiality, comparing with others produced in the same period by leading modernist architects of Pernambuco, due to the influence they exercised in Zélia's formation; in addition to recording the current situation of the buildings. Primary documentation, images, redesigns and three-dimensional modeling were taken as a basis. The four houses - Humberto Antônio de Omena residence, Edésio Cavalcanti de Mello residence, Davi de Albuquerque Melo residence e Benedito Moreira residence - which belong to an extensive and unknown universe of the architect's projects, share the same expression observed in her few published works. It is expected to expand the studies on Zélia's work, intensifying the relevance of her production as a representative of Alagoas' modernist expression.

Keywords: Modern architecture; project analysis; Zélia Maia Nobre, Maceió-AL; documentation.

UM BRASIL MODERNÍSSIMO

O Modernismo destaca-se dentre os movimentos mais importantes que interferiram globalmente na transformação da paisagem construída. Através das suas ideias, buscou-se expressar intenções nunca antes imaginadas junto ao otimismo de uma nova era.

O legado da história e teoria da arquitetura do século XX é rico e diversificado. Sem dúvida, foi a evolução do modernismo que efetuou a mudança mais significativa para a paisagem construída nos últimos 100 anos. O modernismo foi concebido com o objetivo de expressar as oportunidades e otimismo de uma nova era. A arquitetura moderna instigou uma ruptura com formas arquitetônicas tradicionais, planejamento e uso de materiais. A arquitetura, que deveria ser a mais alta forma de expressão artística, baseava-se em uma nova visão de abstração, uma nova compreensão das qualidades espaciais, utilizando novas tecnologias, inovações estruturais e novos materiais [...]. (MACDONALD, 2003, tradução nossa).

É no princípio da década de 1920 que começam a emergir possíveis circunstâncias para que chegasse ao Brasil, com seus postulados teóricos, o tal Movimento Moderno. Inicialmente, através da exposição de pinturas de Anita Malfatti, em 1917, seguida da semana de Arte Moderna, em 1922 e o Manifesto Pau Brasil de Oswald de Andrade, em 1924, conseguiu-se, diante dessas significativas manifestações, atrair olhares e fazer desses acontecimentos o ponto de partida para que as ideias modernistas se espalhassem e criassem raízes brasileiras. Dessa forma, “com o passar dos anos, mais do que ter acompanhado as ideias da arquitetura moderna em desenvolvimento no exterior, o Brasil expandiu e fortaleceu bastante essa ideologia e estética particular, transformando-a em sua principal representante.” (CASSELLA, 2021, p. 83).

Assim, duas grandes correntes da arquitetura moderna são definidas dentro do contexto nacional: a primeira, encabeçada por Lucio Costa, incumbe-se de estabelecer uma relação amistosa com o passado, tentando resgatar a memória nacional – beirais, telhas de barro, varandas voltam a aparecer; do outro lado, Oscar Niemeyer representa a corrente fiel aos novos materiais e técnicas construtivas, ampliando suas possibilidades de uso, principalmente do concreto, versão mais próxima daquela difundida pelo importante e pioneiro arquiteto modernista Le Corbusier. Apesar disso, Niemeyer adota uma maneira diferente de tratar a forma, que rompe com o rigor funcionalista da arquitetura moderna

européia, postura esta que nem sempre foi aceita pelas correntes internacionais mais rigorosas do Modernismo. (CAVALCANTI, 2005).

Exemplo disso pode ser percebido quando, em visita ao Rio de Janeiro, o alemão Walter Gropius critica a casa particular de Niemeyer, pois ela não podia ser produzida em massa e, dessa forma, iria na contramão dos princípios por ele entendidos de como deveria ser a arquitetura moderna. Contudo, a estética de Niemeyer estava naquele mesmo momento sendo reproduzida em diversas casas da classe média nas cidades brasileiras (LARA, 2003), então como afirmar que os ideais modernistas não estavam sendo replicadas, ainda que de maneira individual, às diversas realidades nacionais? Fernando Lara entende, ainda, que essa apropriação popular desses elementos, que não ocorreu, nessa escala, em nenhum outro lugar, seria um fato excepcional da arquitetura moderna brasileira.

Fazendo um breve resumo quantitativo dessa extensão, cabe notar que o Brasil tinha apenas 2 milhões de domicílios urbanos em 1940 contra cerca de 35 milhões atualmente. Se podemos considerar que tudo o que foi construído no Brasil depois dos anos 1940 foi fortemente influenciado pelo movimento moderno, então 95% do construído é moderno. (LARA, 2018, p.15).

De acordo com SILVA (1991, p. 22), “o projeto de modernização nacional ganha sentidos particulares à medida que se afasta da capital e caminha para o imenso interior brasileiro [...]”, fazendo com que, aos poucos, os ideais sejam adaptados aos costumes regionais de cada parte do país. Aproximando-se do Nordeste do Brasil, destaca-se Zélia Maia Nobre. A única mulher da turma e formada em Recife nos anos 1950, época em que os protagonistas da arquitetura pernambucana eram Acácio Gil Borsoi - carioca, formado no Rio de Janeiro, influenciado pelos mestres Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Affonso Eduardo Reidy - e Delfim Fernandes Amorim - português, formado na Escola do Porto, que emigrou em meio às influências do racionalismo de origem corbusiana.

Apesar destes dois arquitetos citados terem assumido caminhos distintos, eles foram grandes responsáveis em difundir a Arquitetura Moderna no Nordeste, visto que ambos foram professores da Escola de Belas Artes de Pernambuco, formando uma geração de

arquitetos que atuariam nas principais capitais nordestinas, posto que a maior parte delas ainda não possuía curso de arquitetura em tal momento.

A influência modernista da Escola do Recife se apresentou na obra de Zélia Maia Nobre em Alagoas, mas, Silva (1991) afirma que a arquiteta soube empregar a linguagem arquitetônica nova de maneira menos rígida, utilizando os signos mais assimiláveis do modernismo e experimentando diferentes combinações de materiais disponíveis no mercado regional em busca de novos efeitos estéticos.

Numa entrevista concedida em março de 2019, a filha de Zélia, Rosa Maia Nobre Piatti, falou da proximidade da mãe com Acácio Gil Borsoi e identificou fases na sua arquitetura, devido à utilização de determinados materiais, arranjos formais, agenciamentos e soluções espaciais. Rosa Piatti atribui estas mudanças ao fato da arquiteta manter uma relação próxima com centros de pesquisas e profissionais fora do estado de Alagoas, especialmente nos anos 1970, quando coordenava o curso de arquitetura e urbanismo da capital alagoana. Este, inclusive, foi criado pelo esforço da própria Zélia, cujo desejo de mudança era evidente e transbordava as suas construções, impactando, também, diversas outras esferas da cidade e da sociedade.

Essas mudanças de “fases” também são identificadas nas obras de outros arquitetos contemporâneos a Zélia Maia Nobre, como é o caso do próprio Borsoi. Naslavsky (2003) relaciona, em seu artigo intitulado *Arquitetura Moderna em Pernambuco entre 1945-1970: uma Produção com Identidade Regional?*, a produção de Borsoi a três fases, onde ele adotava diferentes linguagens. A primeira delas, influenciada pela arquitetura do Sudeste do país, especificamente Escola Carioca (1953-1959); em seguida, passou a adotar a linguagem inspirada pela arquitetura tradicional rural brasileira do período colonial (1954-1963); e, mais tarde, uma linguagem influenciada pela revisão crítica do segundo pós-guerra, especificamente o brutalismo internacional (1960-1970), que ganhou espaço de destaque com os arquitetos de São Paulo.

Apesar da vasta produção arquitetônica da pernambucana Zélia Maia Nobre em Alagoas, e das possíveis fases que adotou ao longo de décadas de atuação, este artigo investiga as

suas primeiras quatro edificações residenciais registradas no arquivo documental municipal de Maceió, projetadas nos anos 1957 e 58 na cidade. Intenta-se, pois, avaliar tanto as estratégias projetuais em termos de composição e organização espacial e suas influências, quanto a situação atual destas residências.

ZÉLIA MAIA NOBRE: UMA MULHER À FRENTE DO SEU TEMPO

Zélia de Melo Maia Nobre é pernambucana, formou-se na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife em 1954, sendo a única mulher numa turma de sessenta homens. Este fato indica sua postura pioneira no campo onde trabalhou por décadas com paixão – sentimento reproduzido por profissionais e colegas que conviveram com ela – revelando sempre uma postura proativa em todas as áreas que atuou.

A arquiteta veio para Maceió em meados dos anos 1950, depois de se casar com o engenheiro alagoano Vinicius Maia Nobre. Recém chegada, inicialmente encontrou dificuldade em atuar profissionalmente por encontrar um cenário dominado pelos engenheiros e desenhistas. Apesar disso, ela se tornou uma referência da expressão moderna da arquitetura em Alagoas, pois conseguiu divulgá-la em meio à elite da época e, com isso, modificou não somente a paisagem arquitetônica local, mas também antigos hábitos de morar, dada sua vasta atuação em projetos residenciais (SILVA, 1991).

Zélia Maia Nobre também foi pioneira na área de Preservação do Patrimônio Histórico, ao criar o setor de Patrimônio dentro do Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas – SERVEAL - em meados dos anos 1970 (FERRARE, 2018); e, no campo acadêmico montou o primeiro curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Alagoas, iniciado em 1974, sendo responsável pela formação da primeira geração de profissionais de arquitetura alagoanos. Antes disso, aqueles que atuavam no setor de projeto e construção eram técnicos ou profissionais vindos de outros estados. Outro fato interessante é que, durante os primeiros anos, o curso não contava com uma biblioteca própria, fazendo com que Zélia abrisse as portas da sua casa – moderna, claro – para que os estudantes a frequentassem e utilizassem seu acervo pessoal. Ao longo do tempo em que esteve à frente da coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, também

promoveu a aproximação dos alunos e professores com os avanços da produção arquitetônica e do ensino da arquitetura em centros mais desenvolvidos, incentivando a participação deles em viagens de estudo e eventos fora de Maceió.

Apesar da sua vasta atuação e de Zélia ser identificada como figura importante para uma geração de arquitetos e engenheiros que atuou nas décadas de 1970, 80 e 90 em Alagoas, não se reconhece sua importância na história da arquitetura nacional e nem mesmo alagoana, especialmente quando tratamos do assunto fora da esfera acadêmica. Tampouco vem sendo dada a devida importância às suas obras, visto que grande parte delas foi descaracterizada ou demolida e muitas ainda permanecem desconhecidas. (RAMALHO; MANHAS; FERRARE, 2020).

A história e a produção de Zélia Maia Nobre se restringem ao registro de alguns dados levantados em poucas pesquisas, a exemplo da obra “Arquitetura Moderna: a atitude Alagoana” de Maria Angélica da Silva, publicada em 1991, a qual se apresenta como a principal fonte de informação sobre o conjunto de obras modernistas de Alagoas, e que a classifica como uma das representantes da nova arquitetura alagoana de traços modernistas, mas reúne apenas nove de suas obras produzidas entre os anos 1950 e 1970. Somente há poucos anos a obra de Zélia vem ganhando protagonismo, sendo objeto de pesquisa de doutorado¹ e mestrado.

Dentre os processos de pesquisa, iniciaram-se os levantamentos do acervo projetual da arquiteta nas bases de arquivo documental do município de Maceió - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente - SEDET, hoje mantido no setor de geoprocessamento. Os levantamentos mostraram um volume de projetos da arquiteta muito maior do que se previa – considerando os registros de sua obra anteriores e poucas entrevistas com a família realizadas pelo Grupo de Pesquisa Representações do Lugar – RELU da FAU/UFAL.

¹ Ressalta-se a pesquisa em andamento intitulada “Memórias das casas de Zélia Maia Nobre: novos hábitos de morar”, de Leticia Brayner Ramalho, que será o primeiro trabalho a reunir e tratar exclusivamente da produção de Zélia.

PROJETAR PARA MODERNIZAR

Os projetos das residências unifamiliares constituíram um importante laboratório para as experiências da arquitetura moderna, uma vez que permitem a exploração de inovadoras proposições formais que partem das transformações da funcionalidade dos espaços – o programa de necessidades. Nos projetos das casas de Le Corbusier dos anos 1920, os percursos inusitados nos interiores evidenciavam o abandono da residência tradicional e sua configuração, e apontavam para uma abstração dos espaços da casa – movimento reproduzido em diferentes contextos posteriormente.

Em Pernambuco, a principal escola de Zélia Maia Nobre, as primeiras residências projetadas por Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim exerceram grande influência na sua visão a respeito da nova forma de morar. Ainda que a existência da Escola do Recife seja motivo de discussão, ou seja, ainda que não se tenha existido um código de conduta projetiva, como afirma Amorim (2001), uma linguagem similar se perpetuou nas décadas seguintes por meio da arquitetura dos profissionais formados pela dupla modernista que ocupou cadeiras importantes na Escola de Belas Artes de Pernambuco a partir da década de 1950.

Ao chegar em Maceió, em 1955, Zélia Maia Nobre descobre um cenário mais atrasado culturalmente do que aquele pernambucano, mas, assim como em outras cidades brasileiras, encontra na jovem elite uma clientela disposta a aceitar os princípios de uma nova arquitetura, numa perspectiva de mudança e solidificação de um *status* social baseado na arquitetura em alta nas revistas, o meio de divulgação mais atraente e desejado da época.

Nos anos 1950, Maceió conta com poucos arquitetos e a grande parte dos projetos residenciais, ainda que trazendo ensaios de uma nova expressão, ficava na mão de desenhistas e engenheiros. A segunda metade desta década revela um cenário mais atualizado, com mudanças políticas significativas, trazendo as promessas do desenvolvimento econômico para a região e criando, as condições favoráveis para o

surgimento das obras modernistas, além da chegada de novos arquitetos na capital, como é o caso de Zélia Maia Nobre. (SILVA, 1991).

É nesse momento que a modernização expande a cidade para longe da praia, através da criação da Av. Fernandes Lima - símbolo de crescimento urbano por conectar os bairros tradicionais com os novos e mais distantes do centro. O bairro do Farol e arredores se tornam palco para essas novas construções.

O ambiente do alto do Farol, até por sua posição à borda do tabuleiro, elevada e dominante em relação aos demais bairros da cidade e pelo histórico de sua formação que conduziu para lá uma parcela seleta da sociedade, guardava em si a referência de modernidade conferindo-lhe *status*. (SILVA, 2016, p. 191)

As primeiras casas registradas, ainda nos anos 1950, imediatamente após sua chegada em Maceió, tornaram-se objeto desta pesquisa, uma vez que comungam a mesma expressão arquitetônica, observada nas poucas obras publicadas da arquiteta, além de serem edificações que seguem resistindo às modificações da cidade, apesar das aparentes transformações. As quatro casas, em ordem cronológica, estão situadas no bairro do Farol e são: Residência Humberto Antônio de Omena, Residência Edésio Cavalcanti de Mello, Residência Davi de Albuquerque Melo e Residência Benedito Moreira, as quais serão melhor apresentadas e descritas a seguir.

Residência Humberto Antônio de Omena – 1957

Data de registro: 27|06|1957

Situação atual: existente, com alterações.

Endereço: Rua Ipiranga, atual Rua Comendador Firmo Lopes, 183, Farol.

A casa está situada num terreno estreito, medindo aproximadamente 10 x 55m, ocupando uma área de quase 600m², numa importante rua do bairro do Farol, transversal a já citada Av. Fernandes Lima. A casa ocupa uma porção menor do terreno, com área de 225m², marcadamente intercortada por jardins ao longo de sua extensão, para onde estão voltadas as janelas de cômodos importantes, como sala, gabinete e os quatro quartos. É possível

que o formato do terreno tenha contribuído para a adoção dos jardins, os quais promoviam a iluminação e ventilação dos cômodos, mas, é também provável que a influência de Lucio Costa, reproduzida pelos professores Borsoi e Delfim Amorim, tenha levado a arquiteta a este caminho, já que as casas do mestre carioca “foram concebidas em função do jardim, seu complemento necessário e para onde se voltaram os cômodos principais, através de paredes inteiramente envidraçadas.” (BRUAND, 1997, p. 125).

A planta também evidencia uma separação de setores funcional, o social, com generoso terraço que marca o acesso, as salas de estar e jantar, o gabinete, posicionado próximo a entrada da casa, indicando uma lógica comum em outras residências do período, que funcionava para que os proprietários recebessem clientes e pacientes em casa – já que muitos moradores das casas modernistas eram médicos; o setor de serviço, com entrada separada para cozinha, copa e um terraço com acesso ao recuo do terreno, que é a passagem para grande área no fundo, para onde estão voltados o quarto e o banheiro de empregada. E o setor íntimo, distribuído ao longo de um comprido corredor partindo da sala, comunicando um banheiro, os quartos e os jardins separados por elementos vazados que iluminam essa passagem.

Na fachada principal, Zélia Maia Nobre adotou as paredes inclinadas e quadros, demarcando as entradas, que reforçam o jogo de cheios e vazios. Propôs também uma generosa platibanda com furos circulares que esconde o ponto mais alto do telhado inclinado. Toda a cobertura é executada com laje plana e telha de fibrocimento inclinada, dividida em três partes, separados entre paredes independentes que coincidem com as divisões entre os cômodos na planta baixa.

Para os acabamentos, usou pedra natural, tijolo aparente, ensaiando arranjos especiais com novas combinações de materiais disponíveis no mercado (SILVA, 1991), reproduzindo também a estética do modernismo adaptado ao local, igualmente percebido nas residências de Amorim, como é o caso da Residência Amaro Alves construída em 1958 no Recife. Atualmente, alguns revestimentos foram modificados e esquadrias foram retiradas, mas a estrutura da casa carrega ainda muitas das marcas modernistas.

Figura 1 – Perspectivas volumétricas reconstruindo a casa conforme documentação original.
Fonte: Acervo de Leticia Ramalho, 2021.

Figura 2 – A antiga residência Humberto Antônio de Omena, 2021.
Fonte: Acervo de Tamires Cassella, 2021.

Residência Edésio Cavalcanti de Melo – 1957

Data de registro: 27|06|1957

Situação atual: existente, sem alterações aparentes.

Endereço: Rua Ipiranga, atual Rua Comendador Firmo Lopes, 134, Farol.

A segunda casa registrada está localizada na mesma rua da primeira, desta vez, num terreno quadrado, mas com a mesma área aproximada do anterior (600m²). Trata-se, neste caso, de uma reforma - em que pese não esteja identificado como tal no livro de registro de obras da prefeitura, as plantas baixas que a caracterizam, graças ao desenho que indica as paredes a conservar e a demolir. Além disso, a espessura larga das paredes também denuncia o sistema construtivo mais antigo.

A casa já possuía dois pavimentos, provavelmente sendo um dos bangalôs típicos que ocuparam a região na década anterior. A reforma ampliou a quantidade de cômodos nos dois pavimentos, num estudo minucioso da planta baixa, esforçando-se para conservar paredes e estabelecer uma nova funcionalidade – indicando, mais uma vez, a herança de Lucio Costa que não abria mão das prerrogativas funcionalistas. Neste caso, o terreno

largo que permitia paisagismo livre no entorno da casa deve ter evitado os jardins internos que quase sempre entrecortavam o partido de suas residências.

A arquiteta se dedicou também a ampliar as aberturas com as novas esquadrias em venezianas móveis e bandeiras inferiores e os brises verticais em madeira, dispostos em diferentes cômodos, como a cozinha, a caixa da escada e o terraço superior. Estes elementos verticais ocupam ainda o extenso muro de entrada da residência, onde Zélia contrastou a nova linguagem moderna do brise com detalhes em muxarabis e telha canal, fazendo uso das mesmas combinações promovidas por seus professores em Pernambuco.

A coberta em telha cerâmica em quatro águas foi parcialmente escondida por platibandas sem detalhes, deixando o pequeno beiral aparente, mas apoiado numa laje plana que reforça a geometria da fachada.

A casa atualmente parece ocupada e as imagens aéreas do Google deixam ver as ampliações no fundo do terreno, assim como a aparente conservação de grande parte de sua estrutura. Percebe-se uma mudança de elementos cerâmicos da fachada por um guarda-corpo de madeira, mantendo, porém, a mesma conformação, talvez na tentativa de resistir ao esquecimento.

Figura 3 – Perspectivas volumétricas reconstruindo a casa conforme documentação original.
Fonte: Acervo de Leticia Ramalho, 2021.

Figura 4 – Fotografia da antiga residência Edésio Cavalcanti de Melo, 2021.
Fonte: Acervo de Tamires Cassella, 2021.

Residência Davi Albuquerque Melo – 1958

Data de registro: 09|01|1958

Situação atual: existente, com alterações significativas.

Endereço: R. Dr. José Maria Correia das Neves, 94, Farol.

No caso desta residência, o terreno estreito, com aproximadamente 12 x 40 metros, permitiu uma organização espacial semelhante a casa de Humberto Antônio do Omena, onde os cômodos acompanham o sentido longitudinal do lote, ficando o setor íntimo

mais distantes da entrada. As funções seguem muito bem definidas, acomodadas em dois blocos, interligados por um pequeno cômodo nomeado “saleta”, que comunica o setor de serviço, as salas e o corredor dos quartos e banheiro. O primeiro bloco está colado ao muro num dos lados e distante 1.5 metro do outro, é um volume mais alto e reúne o terraço, o living, copa, cozinha e serviço. O setor íntimo, está organizado ao longo de um extenso corredor - iluminado e protegido por elementos vazados, já que ocupa a porção oeste do terreno - com único banheiro, dois quartos de mesma dimensão e um quarto maior dispostos em sequência.

Os elementos vazados são também utilizados na face oeste do terraço e na parede norte da copa, voltada para a rua; os desenhos originais do projeto sugerem que tais elementos se tratavam de cobogós, os quais ocupavam porções extensas das paredes, quase de piso a teto. O uso recorrente do cobogó nas obras de Zélia aponta para a influência dos mestres radicados no Recife, incluindo também Luís Nunes que, já nos primeiros projetos, mostrava sua originalidade ao experimentar novos materiais, como os elementos vazados de concreto – mais tarde nomeados cobogós – muito utilizados nas fachadas oeste para proteger da radiação solar e permitir a ventilação. (BRUAND, 1997).

Assim como Nunes, Zélia Maia Nobre encontrava harmonia por meio do equilíbrio e da proporção entre os diferentes elementos e formas que utilizava, como as pedras naturais, cobogós e grandes janelas de persianas. Na fachada da Residência Davi de Albuquerque Melo, a arquiteta ainda retomou os requadros na fachada principal que valorizavam a geometria dos três volumes dos cômodos voltados para a entrada, sendo o terraço à esquerda, o living à direita e uma entrada recuada ao centro, possivelmente coberta com pergolados, dispostos de forma assimétrica. O jogo de volume também acontecia no bloco íntimo, ressaltado pelo movimento das paredes dos quartos, despostos de maneira desalinhada.

Atualmente, funciona na casa uma clínica infantil, e ela é facilmente identificada pelos volumes assimétricos da fachada principal mantidos, apesar das muitas alterações dos acabamentos e da planta-baixa – somente percebidos por imagem aérea – que foi anexada à edificação vizinha.

Figura 5 – Perspectivas volumétricas reconstruindo a casa conforme documentação original.
Fonte: Acervo de Leticia Ramalho, 2021.

Figura 6 – Fotografia da antiga residência Edésio Cavalcanti de Melo, 2019.
Fonte: Imagem do Google Maps.

Residência Benedito Moreira – 1958

Data de registro: 28|01|1958

Situação atual: existente, com alterações significativas.

Endereço: R. Coronel Lima Rocha, Farol.

Ainda que os primeiros registros desta casa sejam de dezembro de 1957, sua construção só parece ter sido autorizada no ano seguinte. Dentre os quatro projetos aqui analisados, este parece trazer avanços mais significativos, tanto sob o aspecto da arquitetura, quanto do urbanismo, já que a casa está localizada numa porção mais distante do bairro do Farol, ao lado oeste da avenida, mais próxima ao bairro do Pinheiro que culmina na Lagoa Mundaú – um pouco mais afastados das outras primeiras casas, que estão nas imediações da avenida, sendo mais próximas ao centro da cidade e suas vias de acesso.

O projeto evidencia as preocupações de Zélia Maia Nobre com as questões construtivas, que equilibravam técnica e estética, nesta casa alguns elementos ganham mais expressão no conjunto, como os jardins internos que recortam a planta baixa em dois pontos e o piso mais elevado, com 80 centímetros, quase o dobro da altura que vinha usando nos outros projetos. Além disso, uma laje plana com dois recortes quadrados para descobrir os jardins, parcialmente apoiada em oito finos pilares de seção redonda, marcam o acesso da casa, distribuída num terreno estreito e comprido, medido 12.40 x 39 metros.

A laje plana cobre os primeiros ambientes, o terraço é recortado pelos dois jardins descobertos, a garagem e um quarto, que deveria servir como gabinete – prática recorrente da época. A porção seguinte, onde estão localizadas as salas e possui telhado com inclinação para os fundos do terreno, deixando a maior empena voltada para a fachada principal, criando, assim, um arranjo geométrico marcante. Os demais cômodos, soltos dos dois lados do lote, possuem cobertura em duas águas – copa e cozinha, despensa, banheiro da família e quarto e banheiro de empregada voltados para o oeste, e os três quartos, sendo o último maior, voltados para o leste.

Os elementos vazados e as grandes esquadrias em quase todos os cômodos enfatizam a relação entre interior e exterior, incluindo jardins internos, para onde se voltavam grandes

esquadrias da sala e do gabinete, lembrando a solução usada na casa de Lina Bo Bardi, em São Paulo. Ainda que a arquitetura moderna paulista não fosse a estética mais explorada nos projetos dos arquitetos do nordeste naquela época, a figura de Lina parece ter sido significativa para Zélia – como afirmado por sua filha, Rosa Maia Nobre Piatti, numa das entrevistas em que identificou outras semelhanças das casas de Zélia com as da italiana.

A Residência Benedito Moreira apresenta hoje maior descaracterização da fachada, que, entre 2015 e 2017 perdeu os bonitos elementos vazados em forma de colmeia e, em seguida, teve as esquadrias originais de persianas substituídas. Apesar disso, a imagem aérea mostra a preservação do partido da casa, que mantém quase toda a cobertura no formato original.

Figura 7 – Perspectivas volumétricas reconstruindo a casa conforme documentação original.
Fonte: Acervo de Leticia Ramalho, 2021.

Figuras 8 e 9 – Acima, imagem da residência em 2011, preservando boa parte de seus elementos originais na fachada. Abaixo, a mesma casa em 2021, já bem diferente. Fonte: Imagem do Google Maps e acervo de Tamires Cassella, 2021, respectivamente.

CONCLUSÃO

A decisão de trabalhar essas primeiras casas partiu da surpresa ao descobrir que elas resistem às ações do tempo e das transformações urbanas e, mais do que isso, não há registro de pesquisas ou outros documentos (exceto das plantas encontradas no arquivo público municipal) que detalhem essa produção, que permanece há anos no anonimato.

Apesar de sua invisibilidade na historiografia clássica do modernismo brasileiro, Zélia Maia Nobre teve uma produção bastante significativa na cidade de Maceió e, ainda que voltada para um público específico, promoveu uma considerável mudança de paradigmas no que se refere aos hábitos de morar na segunda metade do século XX na região. Trouxe, junto a outros poucos profissionais de arquitetura, uma linguagem herdada da escola carioca, mais próxima à doutrina de Lucio Costa, e uma enorme bagagem construída em sintonia com os mestres da escola do Recife, onde acompanhou a construção de uma estética particular e adaptada ao nordeste, ensaiada em diversos edifícios, especialmente os residenciais, nicho onde encontrou maior destaque quando começou a trabalhar na cidade de Maceió. Incansável no anseio de inovar, Zélia continuou expandindo suas referências que, aos poucos, eram traduzidas em suas obras e no esforço de, cada vez mais, construir essa cidade moderna.

Referências

AMORIM, Luiz. **Escola do Recife**: três paradigmas do objeto arquitetônico e seus paradoxos. Arqtextos. São Paulo: Vitruvius, 2001.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2002.

CASSELLA, Tamires. **Imagens-memória**: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió. 2021. 215 p. Dissertação de Mestrado Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

CAVALCANTI, Lauro; LAGO, André Corrêa do. **Ainda Moderno?** Arquitetura brasileira contemporânea. Arqtextos, São Paulo, 066.00, Vitruvius, ano 06, nov. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/06.066/404>. Acesso: 29/01/2018.

FERRARE, Josemary. **Memorial Acadêmico**. UFAL. Maceió, 2017.

LARA, Fernando. **Modernismo de fachada?** Considerações sobre a apropriação popular da estética modernista. SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, VII, Salvador, 2002. Anais... Salvador: UFBA, 2002.

LARA, Fernando. **Modernismo Popular: Elogio ou Imitação?** Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p. 171-184, 2005.

LARA, Fernando. **EXCEPCIONALIDADE DO MODERNISMO BRASILEIRO**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018.

MACDONALD, Susan. **20th Century heritage: recognition, protection and practical challenges**. ICOMOS World Report 2002-2003 on monuments and sites in danger. 2003. Disponível em: <<https://www.icomos.org/risk/2002/20th2002.htm#>>. Acesso em: 19/03/2020 às 17h.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna em Pernambuco 1945-1970: Uma Produção com Identidade Regional?**. In: 5º Seminário Docomomo Brasil Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação, 2003, São Carlos. Anais do 5º Seminário DOCOMOMO Brasil Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003. v. CD-ROM. p. 1-11.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna no Recife, 1949-1972**. 1a. ed. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012. v. 01. 150p

RAMALHO, Leticia Brayner; MANHAS, Adriana Capretz Borges da Silva; FERRARE, Josemary Omena Passos. **Memórias da Arquitetura Modernista Alagoana: a casa de Zélia Maia Nobre**. In: 6º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação, 2020, Belo Horizonte. 6º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte: Even3, 2020.

SILVA, Denise Lages Vieira da. **Do arquivo técnico aos álbuns de família: o morar no bairro do Farol na Maceió dos anos 1940 e 1950**. 2016. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2016.

SILVA, Maria Angélica da. **Arquitetura Moderna: a atitude alagoana**. Maceió: SERGASA, 1991.